

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI	6
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	12
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	17
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI	25
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	29
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI	35
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI	38
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI	42
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	45
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI	50
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	54
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	58
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK OMILLAR

Saidova Nargiza Ismatulla qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti,
O'zbekiston, Toshkent shahri
E-mail:saidovanargiza1656@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy yo'nalganlikning shakllanishi va uning ijtimoiy-psixologik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, kasbiy o'zini anglashning uslubiy asoslari, uni rivojlantirish shart-sharoitlari, imkoniyatlari va ta'sirchan metodlari yoritiladi. Zamonaviy pedagogikada bo'lajak pedagog shaxsining shakllanishida e'tiborga olinishi lozim bo'lgan psixologik xususiyatlar, ularning mazmuni va amaliy ahamiyati ilmiy nuqtai nazardan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy yo'nalganlik, bo'lajak pedagog, o'zini anglash, psixologik omillar, metodologik asoslar.

Abstract. This article analyzes the development of professional orientation in prospective teachers and explores its socio-psychological foundations. It also addresses the methodological principles of professional self-awareness, the conditions and opportunities for its development, and effective methods for fostering it. Particular attention is paid to the psychological characteristics that should be considered in shaping the personality of future educators within the framework of modern pedagogy.

Key words: professional orientation, future teacher, self-awareness, psychological factors, methodological foundations.

Аннотация: В статье анализируются формирование профессиональной направленности у будущих учителей и её социально-психологические основы. Также рассматриваются методологические основы профессионального самосознания, условия и возможности его развития, а также эффективные методы воздействия. Особое внимание уделено психологическим особенностям, которые необходимо учитывать при формировании личности будущего педагога в условиях современной педагогики.

Ключевые слова: профессиональная направленность, будущий педагог, самосознание, психологические факторы, методологические основы.

KIRISH

Jahonning yetakchi oliy ta'lim va ilmiy markazlarida talabalarning kasbiy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik tadqiqotlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Xususan, bo'lajak pedagoglarning mutaxassislik bo'yicha bilimlarini shakllantirish, mehnat jarayonini yuqori sifatli va samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan birga, kasbiy sifatlarni shaxsiy fazilatlar bilan uyg'unlashtirish, kasbiy mukammallikka erishgan, irodasi kuchli, o'z sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislarni tarbiyalash ham dolzarb vazifalardan biridir. Shu bilan birga, talabalarda kasbiy mahoratni shakllantirish, tanlagan sohasi bo'yicha professional yondashuvga ega bo'lish va ushbu sohaga nisbatan ijobiy munosabatni rivojlantirishga qaratilgan muammolarni ilmiy asosda tadqiq etish zarurati mavjud.

Bugungi globallashuv sharoitida inson faoliyatining har bir yo'nalishida yuzaga kelayotgan keskin o'zgarishlar mehnat jarayoniga moslashishni murakkablashtirmoqda. Bu holat o'z navbatida stressogen vaziyatlarning kuchayishiga, kasbiy o'sishning sekinlashuviga va professional muvaffaqiyatga erishishda

salbiy ta'sirlarning kuchayishiga olib kelmoqda. Shunday sharoitda mehnat bozorida raqobatbardosh, kasbiy sifatlari yetuk bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarurati tug'ilmoqda. Oliy ta'lim muassasalariga esa zamon talablariga mos, puxta bilimga ega, barkamol, ijtimoiy faol va mas'uliyatli kadrlarni yetishtirish vazifasi yuklatilmoqda.

YUNESKO Statistika Instituti (UIS) ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilga kelib butun dunyo bo'ylab boshlang'ich va umumiy o'rta ta'limni ta'minlash uchun 69 milliondan ortiq malakali pedagoglarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim tizimida kasbga tayyorlash sifatini oshirish, yuksak axloqiy-ma'naviy fazilatlariga ega, erkin va tanqidiy fikrlovchi, ilg'or bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni yetishtirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Bunda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan pedagogik yondashuvlarni keng tadbiiq etish, shuningdek, talabalarining kasbga tayyorlanish uslublarini chuqur ilmiy tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, talabalarda kasbiy sifatlarni rivojlantirish va yuksak salohiyatga ega yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. «Yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'lim tizimini shakllantirish, ta'limning barcha bosqichlarida mukammal bilim olish imkoniyatlarini yaratish, iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish» respublika miqyosidagi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Bu boradagi keng ko'lamlil islohotlar va huquqiy-me'yoriy asoslar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining quyidagi farmonlari va qarorlarida o'z ifodasini topgan: 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» to'g'risidagi farmon; 2021-yil 13-iyuldagi PF-6260-sonli «Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar» to'g'risidagi farmon; 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-sonli «O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmon; 2018-yil 19-apreldagi PQ-3674-sonli «O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida ilg'or texnologiyalar markazini tashkil qilish to'g'risida»gi qaror; 2019-yil 7-iyundagi 472-sonli qaror — «Psixologiya sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida».

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshirilayotgan islohotlar va strategik chora-tadbirlar kasbiy sifatlarga ega, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga, talabalarining kasbiy ongini rivojlantirishga va ularni zamonaviy ta'limga mos holda shakllantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XXI asrda ta'lim sohasida yuz berayotgan islohotlar, o'qituvchilik kasbining mazmunan yangilanishi va uning jamiyatdagi ijtimoiy rolining ortib borishi bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanishi muammosini zamonaviy yondashuvlar asosida o'rganishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, kasbiy moyillikning shakllanishi va namoyon bo'lish jarayonini ijtimoiy-psixologik omillar orqali chuqur tahlil qilish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy moyillik bu shaxsning aniq bir kasbga nisbatan qiziqishining, motivatsiyasining va intilishining psixologik majmuidir. Bu jarayon pedagogik faoliyatga intilayotgan shaxsning o'z kasbiga nisbatan hissiy-irodaviy munosabati, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi va ichki motivatsiyasi orqali namoyon bo'ladi. Bo'lajak pedagoglar uchun kasbiy moyillik nafaqat kasb tanlash, balki ushbu kasbda samarali faoliyat yuritish, professional identifikatsiya va o'z-o'zini anglashning boshlang'ich bosqichi sifatida ham muhimdir.

TADIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik jarayonda kasbiy yo'nalganlikni shakllantirishga ijtimoiy-psixologik omillar kompleks ta'sir ko'rsatadi. Bunday omillar qatoriga, eng avvalo, oila muhiti, maktabgacha va maktab ta'limi bosqichidagi psixopedagogik tajriba, ijtimoiy muhit, ta'lim tizimidagi ustoz-shogird munosabatlari, media va axborot vositalari, shuningdek, mamlakatda o'qituvchilik kasbiga nisbatan ijtimoiy bahoni kiritish mumkin. Masalan, oila a'zolarining kasb tanloviga bo'lgan ijobiy munosabati, kasbiy namunalar, ota-onaning mehnat faoliyatiga bo'lgan yondashuvi o'smir va yoshlarning kasbga qiziqishini rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, kasbiy moyillikning shakllanishida psixologik omillar — ya'ni shaxsning o'zini anglash darajasi, ichki motivatsiyasi, qobiliyatlari, qiziqishlari, empatiya darajasi va kommunikativ salo-

hiyati muhim rol o'ynaydi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsning kasbiy yo'nalganligi uning ijtimoiy identifikatsiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu holat o'z-o'zini kasbiy rolda tasavvur qilish, o'z imkoniyatlarini shu sohada namoyon etishga tayyorlik bilan belgilanadi (A. Bandura, 1986; M. Super, 1990).

Zamonaviy ta'limda bo'lajak o'qituvchining kasbiy shakllanishi ko'p bosqichli va murakkab ijtimoiy-psixologik jarayondir. Bu jarayonda kasbiy qadriyatlar, pedagogik refleksiya, kasbiy moslik, innovatsion fikrlash, ijodiy faoliyatga layoqatlilik, kritik tafakkur kabi jihatlar tobora muhim o'rin egallamoqda. Bo'lajak o'qituvchining o'zini kasbiy subyekt sifatida anglash darajasi uning kasbiy o'sishi va ta'limiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlarini belgilovchi asosiy faktor sifatida qaraladi.

Shuningdek, bo'lajak pedagoglarda kasbiy motivatsiyani kuchaytirishda oliy ta'lim muassasalari muhim vazifani bajaradi. Ta'lim muhitining innovatsionligi, professor-o'qituvchilarning metodik yondashuvlari, amaliyot darslarining mazmuni, talabalarni mustaqil izlanishga yo'naltirish kabi omillar ularning kasbiy yo'nalganligini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagogik amaliyot davomida talabalar o'zlarining kasbiy faoliyatga qanchalik tayyor ekanliklarini sinovdan o'tkazadilar, bu esa ularning kasbiy identifikatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan nazariy-ilmiy tahlillar muammoning bugungi kunda rivojlanish jarayonida va pedagogik-psixologiya fani taraqqiyoti uchun nihoyatda dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda. Xususan, ko'plab xorijiy, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari hamda o'zbek psixolog olimlarining kasbiy sifatlarni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlarida, bu jarayonning yetarli darajada o'rganilmagani, ayni paytda esa kasbiy shakllanish uchun g'oyat muhim ilmiy yo'nalishlardan biri ekani alohida ta'kidlab o'tiladi. Shu nuqtai nazardan, mavjud kasbiy muammolarni psixologik jihatdan chuqur tahlil qilish va tadqiqotimizda belgilangan vazifalarni aynan shu yo'nalishga qaratish, talabalardagi kasbiy sifatlarning namoyon bo'lishi bilan bog'liq yangi ilmiy natijalarni aniqlashga xizmat qiladi. Bu esa yoshlar psixologiyasi hamda pedagogik psixologiya fanining istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarda kasbiy sifatlarni rivojlantirish uchun, eng avvalo, shaxs xulq-atvorida mavjud bo'lgan muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish zarur. Bu esa kasbiy xulq-atvor shakllanishida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi. Shu sababli, talabalik davridayoq kasbiy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan psixologik trening dasturlarini aniq psixologik talablar asosida takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga samarali moslashtirish uchun ularning obyektiv imkoniyatlarini chuqur o'rganish va bu imkoniyatlarni tanlangan kasb talablari bilan muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Pedagog kasbini tanlashda nafaqat bu sohaga bo'lgan muhabbat va bolalar bilan muloqotga kirishish istagi, balki ushbu faoliyat turi shaxsga qo'yadigan jismoniy, psixologik va ijtimoiy talablarga mos kelishi ham muhim mezon hisoblanadi. Aynan shu holatlar kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli egallash uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, bo'lajak pedagoglarni kasbiy jihatdan moslashtirishda masalaning nazariy asoslarini ishlab chiqish va mutaxassisning kasbiy imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar alohida e'tiborni talab etadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak pedagog shaxsida kasbiy moyillikning shakllanishi — bu faqatgina psixologik tayyorgarlik emas, balki ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'langan ko'p darajali jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham, pedagoglarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy yo'nalganligini rivojlantirish, kasbga doir ichki motivatsiyasini mustahkamlash, ta'limda o'zining rolini anglashga xizmat qiluvchi metodik va psixologik yondashuvlarni qo'llash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda.
3. Ta'limni axborotlashtirish - 2018: Xalqaro ilmiy-metodik konferentsiya materiallari (Kostroma, 2018 yil 14-17
4. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Moliya, 2013. – 192 b.
5. Asqarova O'.M., Hayitboev M., Nishonov S.M. Pedagogika. – T.: Talqin, 2018. – 287 b.

6. Ismoilova N., Abdullaeva D. Trening oʻtish metodikasi. – T.: “Fan va texnologiyalar”, 2019. – 96 b.
7. http://www.deti.zr.ua/show_article.rhr?a_id=300105. Государственная помощь детям- сиротам.
8. <http://eraria.onego.ru/sirota.htm>. Сиротство в истории России.
9. <http://kid-in-danger.narod.ru/>. Социальный приют для детей.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.